

JISMONIY MASHQLARNING INSON ORGANIZMIGA TA'SIRI**XURSHID MAXMARIZAYEV OTAQULOVICH**

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar fakulteti

Jismoniy madaniyat yo'nalishi "Katta o'qituvchisi"

SURAYYO TURSUNOVA BOTIR QIZI

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar fakulteti

Jismoniy madaniyat yo'nalishi 3-kurs 5-21-guruh talabasi

ANNOTATSIYA: Jismoniy mashqlar inson salomatligi uchun juda muhim hisoblanadi. Uning shakllari ham xilma-xil bo'lib. "Jismoniy daqiqa tanaffusi, jismoniy madaniyat mikro-tanaffusi, jismoniy mikro tanaffuslari, ertalabki gigiyenik gimnastika" bular barchasi inson salomatligi, qad-qomatning chiroyli kelishgan bo'lishini ta'minlab beradi. Har bir inson katta-yu kichik birdek, jismoniy tarbiyaning jismoniy mashqlari bilan doimiy shug'ullanishlari lozim. Ular nafaqat inson organizmi, balki uning konstitutsiyasining yaxshi rivojlanishi uchun ham muhimdir.

KALIT SO'ZLAR: konstitutsiya, jismoniy daqiqa tanaffusi, organizm, jismoniy madaniyat mikro-tanaffusi, maxsus korreksion mashqlar, ertalabki gigiyenik gimnastika, jismoniy mashqlar.

Jismoniy mashqlar nafaqat inson organizmi, balki uning tashqi qiyofasi uchun ham muhim hisoblanadi. avvalo, jismoniy mashqlar avvalo nima? Jismoniy mashqlar – kishining jismoniy taraqqiyot darajasini oshirish uchun maxsus tanlangan harakatlar. Muntazam va izchil bajariladigan jismoniy mashqlar jismoniy tarbiyaning asosini tashkil etadi. Jismoniy tarbiya amaliyotida tarkib topgan jismoniy mashqlar (odamning mehnat, turmush, harbiy faoliyatidan olingan harakatlar va amallar asosida – yugurish, sakrash, uloqtirish, suvda suzish va boshqalar) . jismoniy mashqlar barcha harakat organlarining faoliyatini yaxshilaydi, mehnat qobiliyatini oshiradi. Jismoniy mashqlar – jismoniy tarbiyaning asosiy vositasi bo'lib, u tarixan gimnastika, o'yinlar, sport va turizm tarzida guruhlariga ajratilib, tarbiya jarayonining vositasi sifatida foydalanib kelinadi.

Ertalabki gigiyenik gimnastika har kuni kundalik turmush tarzimizda foylanadigan mashqlar majmuidir. Ertalabki gigiyenik gimnastika har kuni ertalab 15-20 daqiqa davomida o'tkaziladi. U har doim qay manzilda bo'lishidan qat'iy-nazar shug'ullanib boriladi (uyda, sanatoriya, kasalxonada, rehabilitatsion markazda) . Bu mashqlar faqatgina sog'lom insonlargagina emas, balki nogironligi bo'lgan insonlar uchun ham keng foydalanishadi, ya'ni realibetatsiya jarayonlari uchun ham keng foydalaniladi. Ertalabki gigiyenik gimnastika kompleksiga EGG oddiy 9-10 jismoniy mashqlari vazifalari kiradi. Ertalabgi gigiyenik gimnastikalar bog'chalarda, maktablarda, litsey, kollejlarda o'qish davomida ham shug'ullaniladi. Bu mashqlar ertalablari nogironligi bo'lgan shaxslar uchun o'rindiqqa o'tirgan holatda, aravachalarda yoki aks ettirilayotgan apparatlarda tik turgan holatda bajariladi. Sog'lom insonlar uchun esa organizmdagi qon aylanishi, yurak faoliyatini yaxshilanishi, har bir organ o'z vazifa va funksiyasini yanada yaxshi

ishlatilishi uchun ham amalga oshiriladi. Bu jismoniy mashqlar sog'lomlashtiruvchi ahamiyatga egadir. Ertalabki gigiyenik gimnastika – organizmni uyqu holatidan ish faoliyatiga tayyorlashning eng qulay jismoniy mashg'ulot shakllaridan biri hisoblanadi.

Ertalabki gigiyenik gimnastika – mashqlar majmuasiga quyidagi mashqlarni kiritish maqsadga muvofiq.

- O'rindiqda cho'zilish
- Nafas mashqlari
- Umurtqa pog'onasi uchun maxsus mashqlar
- O'z-o'zini uqalash va markazdan chetka yo'naltirilgan jismoniy mashqlar bilan qon almashinishini jonlantirish
- Bo'g'imlarni cho'zish uchun mashqlar
- Tsiklik mashqlar
- Nafas olish va pulsni bir me'yorga keltirish uchun yakunlovchi mashqlar.

Ertalabki gigiyenik gimnastika - mashqlariga osonlik bilan bajariladigan, yaxshi o'rganilgan, bajarilishi uchun kam kuch sarflanadigan mashqlar kiradi. Bu mashqlar samaradorlik me'zoni bo'lib, shug'ullanuvchilarga yaxshi kayfiyat bag'ishlaydi.

Jismoniy daqiqa tanaffusi vosita faolligini oshiradi, orgazmdagi asab, yurak-qon tomir va nafas olish tizmlarning faolligini rag'batlantiradi, umumiy charchoqdan xalos etadi, aqliy ish qobiliyatini oshiradi. mashqlar majmuasi 7-8 ta mashqlardan iborat bo'lib 5-6 daqiqa davomida bajariladi. 1-2 marta ish vaqtida, ish vaqtining birinchi va ikkinchi yarmidan 1-1,5 soat oldin bajariladi. Ish davomida paydo bo'ladigan turli xil charchoqlar, qon bosimining me'yoriga bo'lishini ta'minlab beradi.

Jismoniy madaniyat daqiqalari mahalliy charchoqni yo'q qilishga yordam beradi, muayyan mushaklarning yoki organizm tizimlarining o'ziga xos ta'sirga mo'ljallangan. Salomatlik holati va charchoq darajasiga qarab, har biri mustaqil o'zi uchun zarur bo'lgan kompleksni tanlaydi va mos kelgan vaqtda to'g'ridan – to'g'ri ish joyida bajariladi. Kompleks 3-4 mashqdan iborat tuziladi va 1,5-2 daqiqa davomida bajariladi. Bu vaqtda ish joyida faqat kompyuter qarshisida davomli o'tirgan holatda kozi toliqqan, umurtqa pog'onasida og'riq hosil bo'la boshlagan vaqtlarda qo'llaniladi.

Jismoniy mikro tanaffuslari aqliy ish qobiliyatini oshiradi, asab markazlarini faollashtiradi, ortiqcha qo'zg'aluvchanlikni yo'q qiladi. Mashqlar majmui 1-3 ta mashqlardan tuziladi va 1 daqiqa mobaynida to'g'ridan – to'g'ri ish joyida imkon qadar har soatda bajariladi. Umuman olganda kun davomida nogironlarning dam olishlari uchun 20-25 daqiqa ajratish muvofiqdir. mashg'ulotlar dasturini har oy almashtirish zarur. Jismoniy madaniyatni maqsadi muntazam mashq qilish odatlarning rivojlanishiga ko'maklashish va yuqori samarali qulay sharoit yaratish va nogironlar salomatligini saqlab qolishga qaratiladi.

Jismoniy tarbiya daqiqalari charchashning rivojlanishiga yo'l qo'ymaslik, organizmning funksional holatini yaxshilash, ishchi ritm, sur'at, diqqat-e'tibor konsentratsiyasini yuksak darajada saqlab turish, gavdaning ishchi vaziyati va kasbiy

faoliyatning salbiy oqibatlarini bartaraf etish, harakat taniqliгинi ma'lum darajada yo'q qilish maqsadida o'tkaziladi. Gigiyenik gimnastikadan farqli o'laroq, jismoniy tarbiya pauzasi bevosita mehnat faoliyati jarayonida, odatda, ish ish smenasining birinchi ikkinchi yarimlarida ikki martadan bajariladi. Jismoniy tarbiya daqiqasi, hal qilinadigan asosiy vazifalardan kelib chiqqan holda, ishchilarda charchoqning rivojlanishi arafasida yoki ish qobiliyati pasayishining birinchi alomatlari paydo bo'lishi bilan o'tkazilishi kerak. Muddatidan oldin jismoniy mashqlar majmuasini o'tkazish ish retimining buzilishiga va ish qobiliyatining pasayishiga olib kelishi mumkin. Odatda jismoniy tarbiya daqiqalari tushlik tanaffusdan yoki ish smenasi tugashidan bir- ikki soat oldin o'tkaziladi. Agar jismoniy tarbiya yo'riqchisi har bir aniq ishlab chiqarish usatkasidagi ishchilar, ish qobiliyatlari o'zgarishi asosida ish ko'rsa yanada ijobiyroq holat kuzatiladi. jismoniy mashq daqiqalari oddiy. Murakkab koordinatsiyani talab etmaydigan ikki- uchta mashqlar kompleksidan iborat bo'lib, ular qo'llar, tana, bosh, oyoq uchun mo'ljallangandir. Muskullarning katta qismini qamrab oladigan va asosan static kuchlanishlarni yo'qotadigan, nafas olishni faollashtiradigan, qon va limfa aylanishini kuchaytiradigan mashqlar kompleksi tanlab olinadi.

Bir so'z bilan aytganda, jismoniy mashqlar ketma-ketlikda tanani har tomonlama rivojlanishida hamda uning sog'lom bo'lishida o'rni beqiyosdir. Shu bilan birga, jismoniy mashqlarning inson organizmida kelib chiqadigan turli xil xastaliklarni, kasalliklarni oldini olishga yoki ularni davolashga juda yaxshi ta'sir o'tkazishi ham fanda isbotlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. To'xtaboyev .N.T- Jismoniy tarbiya mutaxassislarining kasbiy mahoratini rivojlantirish. O'quv – uslubiy qo'llanma.
2. Mahmadjanov.K. Slamov.I, Ikramov – Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi. 2008
3. Sportda tibbiy-biologik ta'minot, adaptiv jismoniy tarbiya. O'quv-qo'llanma.